

Éric Plancke

Corpus des fictions imprimées, non illustrées, de langue française, évoquant explicitement un personnage autiste

2^e version, janvier 2026

Ce document a été élaboré dans le cadre d'une thèse en recherche-crédation artistique et littéraire, sous la direction d'Amarie Petitjean, à CY Cergy Paris Université, École doctorale n° 628 (Arts, Humanités, Sciences sociales), au sein du laboratoire Héritages : Culture/s, Patrimoine/s, Création/s (UMR 9022).

La liste ci-après recense des œuvres de fiction imprimées, non illustrées, de langue française, destinées aux adultes et aux adolescent·e·s, présentant explicitement un personnage autiste. Elle est classée par année d'édition, puis par nom d'auteur·rice.

Ce corpus représente, à ce jour, la bibliographie la plus complète des œuvres de fiction imprimées de langue française évoquant explicitement un personnage autiste. Pour l'établir, j'ai consulté les bases de données DOCAutisme, Babélio, le Système Universitaire DOCUMENTATION, le catalogue général de la BnF, plusieurs forums consacrés à l'autisme (Esperanza, Reddit, etc.), ainsi que diverses recherches académiques portant sur les représentations de l'autisme dans la fiction. La mention explicite d'un personnage autiste apparaît soit dans le titre, soit dans le corps du texte, soit dans le résumé de l'éditeur, au moyen de l'un des termes suivants : *autiste, autisme, autistique, Asperger, Aspie, TSA*.

La liste présentée constitue un document de travail. Toutes les œuvres mentionnées n'ont pas été consultées, mais chacune peut néanmoins être justifiée.

À titre d'exemple, pour l'item (1), *La vie Ripolin* de Jean Vautrin, la justification repose sur le résumé de l'éditeur, qui précise :

« Charlie écrit le roman vrai de sa vie : il était une fois une maison. Et, dans cette maison, une famille : Charlie et sa femme, Victoire (alias Samothrace), leurs trois enfants

et leur chat. Charlie souffrait. À cause de Benjamin, le petit garçon autistique. Et de son propre père, mal aimé, mal traité. »

Cette deuxième version corrige plusieurs erreurs figurant dans une première publication de ce corpus, datée de juin 2025. Elle supprime notamment plusieurs ouvrages issus de traduction et intègre de nouveaux titres, tels que *Blanche du lac* de Jean-Jacques Antier (2011) et *Ma vie entre tes mains* de Suzanne Aubry (2016).

1. VAUTRIN, Jean. *La vie ripolin*. Paris : Mazarine, 1986.
2. LAXER, Gloria. *Les vendanges du silence*. Paris : Robert Laffont, 1989
3. LEFEVRE, Françoise. *Le Petit Prince cannibale*. Arles : Actes Sud, 1990
4. FRANÇOIS, Anne. *Ce que l'image ne dit pas*. Paris : Albin Michel, 1995
5. SIGURET, Catherine. *A la folie ! Je t'aime...* [S.l.] : Éditions n°1, 1999
6. KOCHKA. *Au clair de la Louna*. [S.l.] : Éditions Thierry Magnier, 2002
7. BOURRE, Jean-Paul. *Café hawelka*. [S.l.] : Magrie Éditions, 2003
8. CAUVIN, Patrick. *Le silence de Clara*. Paris : Albin Michel, 2004
9. COHEN-SCALI, Sarah. *Elle reviendra*. Paris : Grasset, 2004
10. HANNICK, Sophie [et al.]. *Martin entre autres*. Arquennes : Memogrames (les éditions de la mémoire), 2006
11. MACEL, Patrice. *Les fenêtres*. [S.l.] : Autoédition, 2006
12. KHONE, Sylvia. *Le cercle des Carbophages*. Paris : Le Pommier, 2007
13. LANOY, Patrice. *Le complot des papillons*. Paris : Seuil, 2007
14. MOTSCH, Élisabeth. *La bécassine de Wilson*. Arles : Actes Sud, 2008
15. TRAMONTANE, Michel. *Mémoires d'autiste : roman*. Antraïgues-sur-Volane : M. Teston impr., 2008
16. GINGRAS, Pascale. *Une carte sans légende*. [S.l.] : Les Éditions Québec Amérique, 2009
17. FAUREN, Bernard. *L'Ensecret*. [S.l.] : Brumerge, 2010
18. JAQUI, Sylvaine. *La préférée*. Paris : Casterman, 2010
19. LAMBERT, Laurence. *Arc-en-ciel*. Aix-en-Provence : Persée, 2010
20. VERNET, Anne. *Un trop-plein d'espace*. Cabris : Sulliver, 2010
21. ANTIER, Jean-Jacques. *Blanche du lac*. Paris : Calmann-Lévy, 2011.
22. BAUWENS, Chantal. *Avec ou Sans Autisme ?* [S.l.] : Dervier, 2012
23. BLESKINE, Anne-Lise. *Trop de tout*. Lyon : Kirographaires, 2012
24. CALVO, David. *Elliot du néant*. Clamart : Volte, 2012
25. LE ROY, Philippe. *La Brigade des fous : Blackzone*. [S.l.] : Rageot Éditeur, 2012
26. THIERY, Danielle. *Des clous dans le cœur*. Paris : Fayard, 2012
27. ACQUAVIVA-PACHE, Michèle. *Sonatine pour naufragés*. Paris : L'Harmattan, 2013

28. LE ROY, Philippe. *La brigade des fous : Red Code*. [S.l.] : Rageot Éditeur, 2013
29. RUTER, Pascal. *Le cœur en braille*. [S.l.] : Didier Jeunesse, 2013
30. SOUMY, Jean-Guy. *Le Silence*. Paris : Robert Laffont, 2013
31. TARDY-PIERRETTA, Martine. *La porte entrebâillée*. L'Escarene : Mille Plumes, 2013
32. CARTERON, Marine. *Les autodafeurs 1 : mon frère est un gardien*. [S.l.] : Rouergue, 2014
33. CARTERON, Marine. *Les autodafeurs 2 : ma sœur est une artiste de guerre*. [S.l.] : Rouergue, 2014
34. CORNU, Camille. *F 84.5*. Mirabel : Jacques Flament, 2014
35. DANY, Frédéric. *La rose des vents*. Paris : Michalon, 2014
36. FOZ, Véronique. *Les ailes du papillon*. [S.l.] : Oskar Éditions, 2014
37. GILLIO, Maxime. *Mot à maux*. [S.l.] : SKA, 2014
38. HUGHES, Yves. *Méandre*. Paris : Stock, 2014
39. PARIS, Nicolas. *Autiste*. Suresnes : Édition du net, 2014
40. RODMANSKI, Martine. *Un verre de pluie*. [S.l.] : La Grande Ourse, 2014
41. ABRAHAM VALETTE, Christelle. *Magnus - Portrait d'un Jeune Homme Autiste*. [S.l.] : Librinova, 2015
42. CALESTREME, Natacha. *Le voile des apparences*. Paris : Albin Michel, 2015
43. CARTERON, Marine. *Les autodafeurs 3 : nous sommes tous des propagateurs*. [S.l.] : Rouergue, 2015
44. DAUX, Christine. *Le garçon perché*. Haguenau : Éditions du Bastberg, 2015
45. DUMONT, Claudine. *La petite fille qui aimait Stephen King*. [S.l.] : Éditions XYZ, 2015
46. GILLOT, Alain. *La surface de réparation*. Paris : Flammarion, 2015
47. GILLOT, Alain. *Monsieur Je-sais-tout*. Paris : Flammarion, 2015
48. HURLLOT, Rodolphe. *Le parfum tombé du ciel : et autres contes*. [Saint-Cloud] : Éditions Badrya, 2015
49. MORISSET, Benoît. *Thibaud, jeune autiste charmeur d'un autre monde*. Saint-Malo : Coëtquen éditions, 2015
50. PHILOMENE. *L'amour en mode autiste*. Saint-Denis : Edilivre, 2015
51. POIVRE D'ARVOR, Patrick. *Un homme en fuite*. Paris : Robert Laffont, 2015
52. ROBERGE, Sylvie. *Dans la tête de Marguerite*. Montréal : Dominique et Cie, 2015
53. SANTINI, François. *Mon petit frère a vu l'assassin*. [Sainte-Maxime] : Éditions jaunes et pourpres, 2015
54. SCHOVANEC, Josef. *De l'Amour en Autistan*. Paris : Plon, 2015
55. VANIER, Lyne. *Mon frère n'est pas une asperge*. Ottawa : Pierre Tisseyre, 2015
56. VANWEERT, Dominique. *L'enfant miroir*. Toulouse : Éditions Mélibée, 2015
57. ANDREWS, Sandrine [et al.]. « *Mon frère, mon enfer; mon bel enfer* ». *L'autisme*. Paris : Oskar, 2016

58. AUBRY, Suzanne. *Ma vie entre tes mains*. Montréal : Les Éditions Libre Expression, 2016
59. CATTAN, Olivia. *Identités contraires*. Paris : Hervé Chopin, 2016
60. DEMOULIN, Laurent. *Robinson*. Paris : Gallimard, 2016
61. DUBOS, Alain. *Le dernier combat du docteur Cassagne*. Paris : Calmann-Lévy, 2016
62. FERMINE, Maxence. *Le syndrome du papillon*. [S.l.] : Michel Lafon, 2016
63. FRADIER, Catherine. *Une petite chose sans importance*. Paris : Au Diable Vauvert, 2016
64. GIL ALCALA, Catherine. *Zoartoïste ; suivi de Contes défaits en forme de listes de courses : théâtre, poésie*. Saint-Maurice-Saint-Germain : Éditions la Maison brûlée, 2016
65. GRIENENBERGER, Denis. *Le diable dans la boîte*. Fontaine : Éditions Thot, 2016
66. LENOIR, Jean-Yves. *Dialogues avec mon horloge*. Paris : Harmattan, 2016
67. LIN, Dominique. *Les silences de Bosco*. [S.l.] : Elan Sud, 2016
68. MARK, Enrieth [et al.]. *Magnus Autiste*. Paris : Librinova, 2016
69. MILO, Klara. *Antigone ou l'Aspie nouvelle*. Paris : Éditions du Panthéon, 2016
70. PEGARRES, Paul. *De l'autre côté du miroir*. Colmar : Jérôme Do Bentzinger, 2016
71. RICHOZ, Mélanie. *J'ai tué papa*. [S.l.] : Slatkine & Cie, 2016
72. RUMIAC, Liliane. *L'ange gardien et le papillon*. Saint-Denis : Société des écrivains, 2016
73. SEBRIEN, Johanna. *Les aventures trépidantes d'Igor-Frédéric, professeur de piano [Tome 4]*. Fontenay-sous-Bois : Éditions Johanna Sebrien, 2016
74. VENET, Emmanuel. *Marcher droit, tourner en rond*. Lagrasse : Verdier, 2016
75. ZUFFEREY, Camille. *Un air différent*. [S.l.] : Éditions Bergame, 2016
76. ARDITI, Metin. *L'enfant qui mesurait le monde*. Paris : Points, 2017
77. BOURGOIS, Elisabeth [et al.]. *Elle a ri !* Paris : Éditions du triomphe, 2017
78. CHALIER, Maurice. *Marcus, paroles d'autiste - roman*. Carmaux : Éditions Édite-moi !, 2017
79. DAUX, Christine. *Le mauvais conte*. Haguenau : Éditions du Bastberg, 2017
80. ESPERN, Christophe. *Nathan est fou !* Paris : Iggybook, 2017
81. FRADIER, Catherine. *Dacca Toxic*. Paris : Au Diable Vauvert, 2017
82. GAZIER, Michèle. *Silencieuse*. Paris : Seuil, 2017
83. LEON, Christophe. *Champion*. Genève : La Joie de Lire, 2017
84. MARCH, Julia. *La fille pas sympa : La vie chaotique et turbulente d'une jeune autiste Asperger*. [S.l.] : Séramis, 2017
85. SANTINI, François. *Le marais maudit*. Paris : 7 écrit éditions, 2017
86. BABOUILLEC. *Rouge de soi*. Paris : Payot & Rivages, 2018
87. BERARD, Alain. *Meurtres en Déodatie*. [Soisy-sur-Seine] : le Vert-Galant éditeur, 2018
88. CAVENELLE, Marie-Christine. *Du Bonheur d'Être Ridicule*. [S.l.] : Nombre7 Éditions, 2018
89. CHIQUET, Sophie. *Brassage*. [S.l.] : Éditions P'tite chose, 2018
90. DACHEZ, Julie. *Dans ta bulle !* Paris : Marabout (Hachette), 2018
91. DJIAN, Philippe. *À l'aube*. Paris : Gallimard, 2018

92. GRIMALDI, Virginie. *Il est grand temps de rallumer les étoiles*. Paris : Fayard, 2018
93. HENRI, Florence. *L'Enfermement*. [S.l.] : XO Éditions, 2018
94. JONCKHEERE, Philippe (de). *Raffut*. Paris : Éditions Inculte, 2018
95. LAURENT, Isabelle. *Le silence de Rose*. [S.l.] : Artège, 2018
96. LE BIHAN, Samuel. *Un bonheur que je ne souhaite à personne*. Paris : Flammarion, 2018
97. MERCIER, Mathieu. *Utopiatrie*. Paris : Books on demand, 2018
98. MONDO, Laurine. *Cris invisibles*. Bluffy : Kawa, 2018
99. VAZEILLE, Jacques. *Murs : à la rencontre d'un jeune autiste*. Paris : Books on demand, 2018
100. ARMAND, Hélène. *Un papillon dans la marge : la bergère et l'enfant*. Chambéry : La Fontaine de Siloé, 2019
101. BEINSTINGEL, Thierry. *Il se pourrait qu'un jour je disparaisse sans trace*. Paris : Fayard, 2019
102. BERGEN, Véronique. *Kaspar Hauser ou la phrase préférée du vent*. [S.l.] : Espace Nord, 2019
103. CARAT, Elsa. *La bulle de Jade*. [S.l.] : Déliées, 2019
104. DESLAURIERS, Stéphanie. *Rafael*. Montréal : Guy Saint-Jean, 2019
105. GRIENENBERGER, Denis. *Chronokinésie*. Fontaine : Éditions Thot, 2019
106. GRONDIN, Victoria. *Dépourvu*. Québec : Éditions de l'Isatis, 2019
107. JAMAR, Corine. *Les replis de l'hippocampe*. [S.l.] : Bamboo, 2019
108. JOUTEUR, Jean Benjamin. *L'amazone de la station Javel*. [Feurs] : Jean Benjamin Jouteur, 2019
109. LE COZ, Pierre. *Le rêveur définitif : nouvelles*. [Le Mesnil-Mauger] : Éditions le Soupirail, 2019
110. LLOYD, Virginie. *Cher bonheur, j'ai pris la liberté de t'écrire*. [S.l.] : Autoédition, 2019
111. MONTE, Sylvie (de). *Le Coquelicot*. [S.l.] : [s.n.], 2019
112. MORANT, Sarah. *L'Asperge*. Paris : Hachette, 2019
113. NORTAN, Alec. *Moi, 34 ans, Asperger et amoureux*. [S.l.] : Textes Gais, 2019
114. PIVOT, Cécile. *Battements de cœur*. Paris : Calmann Lévy, 2019
115. SEZIBERA, Sherman. *Être autiste et réussir sa vie : la montagne du sage*. Montréal : CRAM, 2019
116. AVIT, Clévie. *L'expérience de la pluie*. Paris : Plon, 2020
117. COREISAN, Anna. *Jeejee : Café coffee*. [S.l.] : Éditions Nègrefont, 2020
118. DELACOURT, Grégoire. *Un jour viendra couleur d'orange*. Paris : Grasset, 2020
119. DEROIN, Christine. *Caméléon : les filles Asperger déboulent !* Paris : Muscadier, 2020
120. DESBORDES, Lucie. *Solititudes mineures*. [S.l.] : Anne Carrière, 2020
121. DUTHIL, Michel. *Les hivers de la forêt-musée*. Toulouse : Az'art atelier éditions, 2020
122. EMEYE, Églantine. *Tous tes mots dans ma tête*. Paris : Robert Laffont, 2020
123. FRECHES, José. *La petite voleuse de la soie*. Montpellier : Éditions Ookilus, 2020

124. GF ROUXEL, Patrick. *Le cri joyeux du violoncelle*. Saint-Maur-des-Fossés : Éditions jets d'encre, 2020
125. LAPORTE, Valérie Jessica. *Méconnaissable*. Québec : Libre Expression, 2020
126. MEILLERAIS, Didier. *Maxime*. Sainte-Luce-sur-Loire : Éditions Amalthée, 2020
127. MEVEL, Matthieu. *Un vagabond dans la langue*. Paris : Gallimard, 2020
128. MORIN, Maxime. *Nous ne gagnerons pas cette guerre*. [S.l.] : Évidence Éditions, 2020
129. MORISSET, Benoît. *Bons baisers des Treize-vents*. Janzé : Coëtquen éditions, 2020
130. NAHON, Maël. *Autre*. [Villeurbanne] : Éditions Lapin, 2020
131. POUDEIROUX-RODDIER, Monique. *J'aimerais bien être autiste*. [S.l.] : L'Atelier du Poisson Soluble, 2020
132. TALL, Aminata Kola. *Recto Verso*. [S.l.] : Éditions du Panthéon, 2020
133. THEVENOT, Julia. *Bordeterre*. Paris : Sarbacane, 2020
134. TRACCOËN, Micheline. *Son ombre*. [Torcy] : Micheline Traccoën, 2020
135. VINARD, Philippe. *Mistigris*. [S.l.] : Éditions des quatre Seigneurs, 2020
136. WINTREBERT, Joëlle. *Le don des chimères*. Isle-sur-la-Sorgue : Armada, 2020
137. YTAK, Cathy. *Sans armure*. [S.l.] : Talents hauts, 2020
138. BEAUPUIS, Yannick. *Otis*. Francheville : Balivernes, 2021
139. BOUQUIN, Jérémy. *La tentation de Noé*. Villefranche-de-Lauragais : Éditions du 38, 2021
140. BOURGUIGNON, Isabelle. *Le nom d'un fou s'écrit partout*. [S.l.] : Isabelle Sauvag, 2021
141. CAILLET, Jean-Pierre. *Au péril des chefs-d'œuvre*. Saint-Ouen : les Éditions du Net, 2021
142. CHEB SUN, Marc. *Et je veux le monde*. Paris : Le Livre de Poche, 2021
143. D.M., Anthony. *Le monde de P*. [S.l.] : Lacoursiere, 2021
144. DAUX, Christine. *La fille aux amulettes*. Haguenau : Éditions du Bastberg, 2021
145. DRUMMOND, Denis. *Le dit du vivant*. Paris : Cherche midi, 2021
146. FAZI, Mélanie. *L'année suspendue*. [S.l.] : Dystopia, 2021
147. FERNANDEZ, Fabien. *Undergame*. [S.l.] : Snag, 2021
148. FREDAIGUE, Christophe. *Un quotidien extraordinaire*. [S.l.] : L'artbouquine, 2021
149. HIBERT, Marcel. *Ocytocine mon amour*. [S.l.] : HumenSciences, 2021
150. HUTH, Claire. *Cardinal : le jeu n'est pas terminé*. [S.l.] : Claire Huth, 2021
151. KOCHKA. *Le chant de Loon*. Paris : Flammarion Jeunesse, 2021
152. LAPORTE, Gilles. *Les silences de Julien*. Paris : Presses de la cité, 2021
153. LE BERRE, Yann. *Le chien gris*. Paris : Éditions Saint Honoré, 2021
154. PERRON, Mélissa. *Belle comme le fleuve*. [S.l.] : Éditions Hurtubise, 2021
155. ACACIA, Sébastien. *Viralata : le fils du caïman*. [Bagnols-sur-Cèze] : Faralonn éditions, 2022
156. AZZURRO, Alano. *Toi c'est moi*. [S.l.] : [s.n.], 2022
157. BOUQUIN, Jérémy. *Baraque à frites*. [S.l.] : Atelier In8, 2022
158. BRUAL, Jérôme. *Simon et les fous de Bassan*. Marseille : Il est Midi, 2022

159. DOYE, Rémi. *Un cœur, des mondes*. Lyon : Éditions Baudelaire, 2022
160. FOUILLOUSE, Philippe. *Code Livingstone : les certitudes de l'éléphant*. Villeneuve Loubet : Éditions Saint Honoré, 2022
161. FREVILLE. *Les 7 prochaines vies de Greta Thunberg : que sera, dans vingt-cinq ans, Greta devenue ? roman*. Neuville-sur-Saône : Éditions Chemins de tr@verse, 2022
162. GUERIN, Cosima. *Déchets Sublimes*. Paris : Librinova, 2022
163. KAPEPULA, Alain. *Edmundo*. Paris : Vérone éditions, 2022
164. LAURENDEAU, Maude. *Rose et la machine*. [S.l.] : L'Instant même, 2022
165. LEGRAIS, Hélène. *L'alchimiste de Sant Vicens*. Paris : Calmann-Lévy, 2022
166. LOONIS, Éric. *L'enfant de la déesse*. [Tome 1 et 2]. [S.l.] : Autoédition, 2022
167. MARIE, David. *SenS*. [S.l.] : Autoédition, 2022
168. MERVILLE, Brigitte (de). *La petite fille inutile : les fantômes sont rancuniers*. Auffreville Brasseuil : Brigitte de Merville, 2022
169. NAKATO, Mariam. *Là où les reflets se fécondent*. Paris : Librinova, 2022
170. NAKATO, Mariam. *Poète de l'âme - Les soubresauts de l'âme*. [S.l.] : Librinova, 2022
171. PERRIER, Pauline. *Le vent te portera*. [Bernay] : City poche, 2022
172. TOTO, Gianmarco. *Remords vivants*. Boucau : La Grande Vague, 2022
173. TRAN HUY, Minh. *Un enfant sans histoire*. Arles : Actes Sud, 2022
174. VIDERI, Alexe. *J'aime, je me bats, je vis*. Couëron : Alexe Videri Auteure, 2022
175. BOURDON, Yann. *Les jugements d'une vie*. Paris : Books on Demand, 2023
176. BRUNER, Anna. *Le dernier secret de Zoé*. Issy-les-Moulineaux : Anna Bruner, 2023
177. BRUNNER, Pia. *À côté*. Paris : Librinova, 2023
178. CORIN, Bruno. *Papa revient vendredi : le fils autiste de l'inspecteur d'académie*. Paris : le Lys bleu éditions, 2023
179. DELPOM, Naïs. *Entre le crépuscule et l'aurore*. [S.l.] : Independently published, 2023
180. DESBOIS, Virginie. *Galaxies parallèles*. Paris : Les impliqués, 2023
181. DUMONT, Éric. *Jusqu'à la faim*. St-Ouen : Les Éditions du Net, 2023
182. GARBAL, Peggy-Loup. *Vengeresses*. Paris : Philippe Rey, 2023
183. GERMAIN, Yves. *Enfant tumeur*. Paris : Éditions Les 3 colonnes, 2023
184. HEAVEN, Delphine. *Uniques*. Marseille : Vergier, 2023
185. MAYA. *Possession*. [Tome 1 et 2]. Authevernes : Maya, 2023
186. MEYER, Fabrice. *L'échappée brève*. Nîmes : Nombre7, 2023
187. MICHEL, Grégory. *La Princesse et la Fée*. [S.l.] : Autoédition, 2023
188. PERREAULT, Catherine. *L'élú*. Rouyn-Noranda : Les éditions du quartz, 2023
189. CHARINE, Marlène. *La Protégée*. Paris : Calmann-Lévy, 2024
190. CHAVOT, Jean-Marc. *Asperger for ever*. Toulon : Presses du Midi, 2024
191. EM CHARLES. *Bagages* [Tome 1 à 3]. Gardanne : Véronique Graverot, 2024

192. LEONIE. *Rois*. Paris : Vérone éditions, 2024
193. MCBRIDE, Alastair. *Un drôle d'été aux Sables d'Olonne : Les démêlés familiaux d'un jeune homme asexuel et autiste léger, dans un monde de dragueurs*. Paris : Librinova, 2024
194. MINIER, Mélanie. *Attends-moi, Tristan*. [S.l.] : Hugo Québec, 2024
195. RIGAL-GOULARD, Sophie. *Les Mondes de Martin*. [S.l.] : Rageot Éditeur, 2024
196. SUE, Daniel. *Un Cri.me : Quand l'amitié l'emporte sur la tragédie !*. Vendres : Éditions Auteurs d'Aujourd'hui - SAS Ed2A, 2024
197. BOURGAULT, Catherine. *Sur le spectre, -roman-*. [S.l.] : Les malins, 2025
198. COSTA, Ashe. *Châtiment*. La Chapelle d'Armentières : MVO Éditions, 2025

Document de travail